

УЎТ: 633.11: 631.52.

**ЮМШОҚ БУҒДОЙ ИСТИҚБОЛЛИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ
ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА ДОН СИФАТИНИ
БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ**

Маматкулов Икром Шавкатович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада юмшоқ буғдой истиқболли нав ва тизмаларининг ҳосилдорлиги ва дон сифатини баҳолаш натижалари таҳлил қилинган. Олинган натижаларнинг статистик таҳлили асосида дон ҳосилдорлиги ва дон таркибидаги клейковина миқдори ҳамда ИДК кўрсаткичи бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган нав ва тизмалар истиқболли нав сифатида танлаб олинган, ҳамда дон ҳосилдорлиги нисбатан паст бўлишига қарамай клейковина миқдори юқори ва ИДК кўрсаткичи яхши бўлган тизмалар янги нав яратишда бошланғич манба сифатида танлаб олинди.

Калит сўзлар: юмшоқ буғдой, нав, намуна, тизма, дон ҳосилдорлиги, 1000 дона дон вазни, дон хажми, клейковина миқдори.

Кириш. *Triticum aestivum* L. турига кирувчи юмшоқ буғдой бутун дунёда энг кўп экиладиган ва истемол қилинадиган озиқ-овқат экини ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистонда 1 млн. гектардан ортиқ суғориладиган ва 300 минг гектарга яқин лалми майдонларда юмшоқ буғдой етиштирилиб, йилига 7 млн тоннадан ортиқ буғдой дони ишлаб чиқарилмоқда. Буғдой дони бошқа экин турларига солиштирганда аҳолининг кунлик рационидида катта миқдордаги калория ва оқсил билан таъминлаб бериши билан бир қаторда бутун дунёда савдо хажмининг ҳам катта қисмини таъминлайди [2-5].

Буғдой дони таркибидаги оқсил нон пиширишда асосий омил бўлиб, оқсил

микдорининг юқори бўлиши нонбоплик сифатининг яхши бўлиши билан боғлиқ [6]. У генетик жихатдан андоза қилиниб, буғдойнинг навига, етиштириш шароитига, тупроқ унумдорлигига ва бошқа омилларга боғлиқ холда кучли ўзгарувчанликка эга.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб буғдой селекциясининг бугунги асосий вазифаларидан бири юмшоқ буғдойнинг ҳосилдорлиги ва дон сифат кўрсаткичи юқори бўлган озика элементларига бой навларини яратиш муҳим аҳамиятга эга. Олиб борилган илмий тадқиқот иши институт селекционер олимлар томонидан яратилган навлар ва истиқболли тизмаларнинг ҳосилдорлиги ва дон сифат кўрсаткичларини таҳлил қилишга қаратилган.

Материал ва методлар. Олиб борилган илмий тадқиқотларда суғориладиган майдонларда рақобат нав синаш тажриба майдонида юмшоқ буғдойнинг 21 та нав ва тизмалари тўрт қайтариқда ўрганилди. Тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифок ўсимликшунослик институти [5] ҳамда ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС томонидан қабул қилинган [1] услубий қўлланмалар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи делянкадан олинган ҳосилни гектар ҳисобига айлантириш усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилиқ даражаси ва навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усулда қайта ишланди [4].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Суғориладиган майдонларда олиб борилган рақобат нав синаш тажриба майдонида 21 та юмшоқ буғдойнинг нав ва тизмалари тўрт қайтариқда жойлаштирилди ҳамда навларнинг умумий ҳосилдорлиги, 1000 дон дон вазни, дон ҳажми, дондаги клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичлари бўйича таҳлиллар олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра ўртача дон ҳосилдорлиги битта нав ва иккита тизмаларда андоза навга нисбатан кам бўлган бўлса, қолган 16 та нав ва тизмаларда юқори кўрсаткичга эга бўлди. Энг юқори кўрсаткич КП-85/2017 тизмасида ($63,9 \pm 3,47$) ва КП-219/2014 тизмасида ($63,9 \pm 3,65$) кузатилиб,

андоза навга нисбатан 14,0 ц/га га юқори эканлиги аниқланди. Ўрганилган Истиклол-20 ва Семуруғ навларида ўртача ҳосилдорлик андоза Замин-1 навига нисбатан гектаридан 11,0 центнерга юқори бўлиб, Истиклол-20 навида вариация коэффиценти бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги кузатилди. Бу навда қайтариқлар бўйича энг кам ҳосилдорлик 46,2 ц/га энг юқори ҳосил эса 67,2 ц/га ни кўрсатиб, навнинг ҳосилдорлиги тупроқ унумдорлигига кўпроқ боғлиқ эканлиги намоён бўлди. Ўрганилган навларнинг потенциал ҳосилдорлиги Истиклол-20 навида, КП-183/2017, КП-184/2017, № 29/2016 тизмаларида гектарига 70-72 центнерни, КП-85/2017 ва КП-219/2014 тизмаларида 69 ц/га ни, Краснодар 99 навида эса 65,2 ц/га ни ташкил этди. Олинган бу натижалар рақобат нав синаш тажриба майдонида синалаётган янги тизмалар ичида андоза навга нисбатан юқори ҳосилдорликка эга бўлган тизмалар борлигини ва бу тизмаларни янги нав сифатида кўпайтириш мумкинлиги кўрсатди.

Хар бир навнинг қайтариқлар бўйича вариация коэффицентининг хар ҳиллиги баъзи навларда ҳосилдорлик барқарор бўлмай, бу белги ушбу навларда навнинг генотипидан кўра тупроқ унумдорлигига кўпроқ боғлиқ эканлигини кўрсатди.

Танлаб олинган тизмаларнинг кўпчилигида эса ҳосилдорлик деярли барқарор эканлигини жадвалдан кўриш мумкин. Худди шундай натижалар адабиётларда ҳам кузатилиб, Новосибирск 9 навини Кемерово областида 5 йил мобайнида ҳосилдорлиги таҳлил қилинганда навнинг ўртача ҳосилдорлиги 26,6 ц/га тенг бўлиб, вариация коэффиценти $V=47,3\%$ ташкил этган. Шу худдуда етиштирилган Омская 4 ва Бийская озимая навларида ҳам вариация коэффиценти юқори эканлиги кузатилган [7].

Бугунги кундаги энг долзарб мумаммо бу етиштирилаётган ва янги яратилган юмшоқ буғдой навларининг дон сифат кўрсаткичлари бўлиб, кенг майдонларга экилаётган асосий буғдой навларининг нонбоплиги аҳолининг нон сифатига бўлган юқори талабини тўлиқ қондира олмаётганлигидадир. Шунинг

учун ҳам селекционерлар олдидаги энг асосий вазифа селекция йўли билан яратилаётган буғдой навларининг дон сифатини аҳоли талабидан келиб чиқиб яхшилаш ёки амалдаги буғдой навларини нонбоплик сифатини кўтаришнинг янги биотехнологик томонларини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Шу мақсадда рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган юмшоқ буғдой навларининг ҳосилдорлиги, 1000 дона дон вазни, дон ҳажми ва дон таркибидаги клейковина ҳамда ИДК кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

1000 дона дон вазни дон таркибидаги озиқа моддалари захирасини баҳолаш имкониятини берувчи белги бўлиб, дон вазни қанча юқори бўлса унинг таркибида озиқа моддаси ҳам шунча юқори бўлади [8].

Донни тавсифи, хусусан дон оғирлиги, доннинг катталиги ва шакли ва ундаги оксил миқдори асосий ҳосилдорлик элементлари бўлиши билан бир қаторда дондан ун чиқиши ва бозордаги баҳосига ҳам таъсир этувчи белгидир [10].

Дон ҳажми – бу бир литр ҳажмдаги дон массаси бўлиб, буғдойда бу кўрсаткич 700 дан 840 грамгача бўлади. Дон ҳажми бу доннинг тўлиқлигини, дон таркибига кирувчи моддалар синтези жараёнининг тугалланганлигини билдириб, дон қанчалик тўлиқ бўлса унинг ҳажми шунча юқори бўлади [11].

Клейковина – бу оксил моддаси бўлиб, тўлиқ глиадин ва глютенин оксидан иборат, уларнинг нисбати 1:1. Клейковина миқдори ва сифати етиштирилган худуд, етиштириш технологияси йилнинг иқлим шароитига қараб ўзгариб туради. Клейковина миқдори ва сифатини кўтаришда генетик асосланган навнинг хусусияти муҳим аҳамиятга эга [11].

Ўрганилган нав ва тизмаларда 1000 дона дон вазни 36,0 грамдан 54,6 граммгача бўлиб, андоза Замин-1 навида 41,2 г. бўлган бўлса, Семуруғ навида бу кўрсаткич 54,6 г., таҳлил қилинган тизмаларнинг 7 тасида 47-48 г., Дурдона ва Ғозғон навларида мос равишда 36 ва 35,6 г. ни ташкил этди. Бошқа нав ва тизмаларда эса бу кўрсаткич 40 гдан ортиқ бўлганлиги қайт этилди (1-жадвал).

Ўрганилган намуналарнинг асосий қисмида дон хажми 800 г/л дан юқори бўлиб, донларнинг тўлиқ эканлиги кузатилди. КП-125/2017 тизмаси ва Ғозгон навида бу кўрсаткич 777 г/л га тенг бўлиб, дони нисбатан майда ёки тўлиқ бўлмаган донлардан ташкил топганлини кўрсатди.

Рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг ҳосилдорлиги ва дон сифати кўрсаткичлари

т/р	Нав ва тизмалар	Ҳосилдорлик			1000 дон дон вази, г.	Дон хажми г/л	Клейковина микдори, %.	ИДК
		ц/га	V	Lim				
1	Замин-1(наз)	49,7±3,89	13,6	52,8-58,0	41,2	802,1	22,8	66,7
2	КП-52/2017	61,5±1,92	5,5	58,8-65,2	43,9	832,3	33,2	52,9
3	КП-83/2017	49,3±5,19	18,2	41,6-59,2	48,2	832,3	35,6	16,3
4	КП-84/2017	57,7±4,37	13,1	52,4-66,4	43,5	822,4	35,4	36,8
5	КП-85/2017	63,9±3,47	9,4	57,6-69,6	48,8	810,7	34,4	44
6	КП-125/2017	59,3±4,01	11,7	54,0-67,2	39,5	777,4	28,4	70
7	КП-153/2017	58,5±3,83	11,4	52,4-65,6	47,7	819,1	35,2	60,7
8	КП-183/2017	58,3±7,31	21,7	48,8-72,8	47,4	836,6	19,4	83,1
9	КП-184/2017	61,9±6,79	11,8	48,8-71,6	48,2	833,5	32,4	15,4
10	КП-197/2017	49,5±2,78	9,7	44,4-54,0	42,6	809,9	39,6	49,9
11	КП-198/2017	54,6±1,96	6,2	54,6-58,0	43,2	801,8	36,8	38,8
12	№ 29/2016	56,7±6,70	20,5	48,8-70,0	44,8	829,4	29	46,8

13	КП-83/2016	58,7±3,69	10,9	52,4-65,2	47,4	836,6	29	74,8
14	КП-158/2014	56,3±6,82	21	44,0-67,6	48,5	817,9	37,4	58,5
15	КП-219/2014	63,9±3,65	10	56,8-69,2	43,8	820,1	29	60,9
16	Дурдона	50,9±5,19	17,7	43,2-60,8	36	801,5	38,2	51,4
17	Истиқлол 20	61,2±8,51	24,1	44,4-72,0	46,2	795,7	31,8	43,8
18	Семурғ	61,2±4,61	13,1	53,2-69,2	54,6	797,4	25,2	68,2
19	Ғозғон	50,5±1,57	5,4	48,4-53,6	35,6	777,1	27,8	60,9
20	Краснодар 99	54,9±5,13	16,2	49,6-65,2	36,3	821,5	37,8	49,3
	Ўртача				44,4±1,1	813,8±4,1	31,9±1,2	
	V				11,03	2,2	17,2	
	Lim.				35,6-54,6	777,1-836,6	19,4-39,6	

Буғдой донининг нонбоплигини билдирувчи асосий кўрсаткичлардан бири дон таркибидаги клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўлиб, олий синфга мансуб бўлган дон таркибидаги клейковина миқдори 36%, 1- 32%; 2- 28%; 3- 23% ва 4- 18% фоиздан юқори ва ИДК кўрсаткичи олий синфга 45 дан 75 гача бўлиши, 1-синфга мансуб буғдой донида 76 дан 110 гача бўлганда хамир қониқарли юмшоқ ва бу кўрсаткич 15 дан 45 гача бўлганда қониқарли қаттиқ деб баҳоланади. ИДК кўрсаткичи 15 дан паст ва 110 дан юқори бўлганда бундай донининг нонбоплиги қониқарсиз бўлишлиги (ГОСТ 13586-1-68) келтирилган

Биз таҳлил қилган навларда клейковина миқдори ва ундаги ИДК кўрсаткичи бўйича олий синфга мансуб бўлганлари Краснодар 99 нави (37,8%, ИДК 49,3), КП-197/2017 (39,6%, 49,9), КП-158/2014 (37,4%, 58,5) тизмалари ва Дурдона

навида (38,2%, 51,4) кузатилди. Фақат икки тизма КП-52 /2017 (33,2%, 52,9) ва КП-153/2017 (35,2%, 60,7) клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўйича 1-синфга мансуб бўлиб, нонбоплиги яхши эканлиги аниқланди.

Танлаб олинган тизмалар ичида клейковина миқдори бўйича 2-синфга мансуб бўлсада ИДК кўрсаткичи бўйича нонбоплиги яхши деб баҳолаш мумкин бўлган КП-125/2017 (28,3%, 70), № 29/2016 (29%, 46,8), КП-83/2016 (29%, 74,8), КП-219/2014 (29%, 60,9) тизмалар ҳам ажратилди. Андоза сифатида олинган Замин 1 навида эса клейковина миқдори анча паст 22,6% бўлиб, ИДК кўрсаткичи бўйича (66,7) яхши бахони кўрсатди.

Суғориладиган майдонларда экиш учун юмшоқ буғдойнинг янги Истиклол-20 навида клейковина миқдори юқори бўлишига қарамай ИДК кўрсаткичи бўйича қониқарли баҳоланган бўлса, Замин-1, Семуруғ ва Ғозгон навларида ИДК кўрсаткичи бўйича нонбоплиги яхши бўлсада, клейковина миқдори паст эканлиги кузатилди.

Танлаб олинган тизмаларнинг ичида ҳам дондаги клейковина миқдори кўп бўлишига қарамай ИДК кўрсаткичи бўйича яхши бўлмаганлари ҳам учради, КП-183/2017 тизмасида эса (19,4% ва ИДК 83,1) клейковина миқдори ҳам паст, ИДК кўрсаткичи ҳам меёрдан баланд эканлиги, яъни (ГОСТ -2823) бўйича 4-синфга мансуб эканлиги аниқланди.

Хулосалар. Олинган натижалар таҳлили асосида 1). Ҳосилдорлиги юқори ва дон сифат кўрсаткичи нисбатан яхши бўлган КП-52/2017 тизмаси ҳосилдорлиги 61 ц/га, дон таркибидаги келейковина миқдори 33,2%, ИДК кўрсаткичи 52,9 ни ташкил этди. Бундан ташқари КП-153/2017 – 58,5 ц/га, (35,2%, 60,7), КП-219/2014 – 63,9 ц/га ва (29%, 60,9), КП-83/2016 – 58,7 ц/га (29% 74,8), № 29/2016 – 56,7 ц/га, (29%, 46,6) тизмалари ажратиб олинди;

2). Ҳосилдорлиги бошқа ўрганилган нав ва тизмаларга нисбатан паст бўлишига қарамай дон сифат кўрсаткичи юқори бўлган КП-197/2017 тизмаси

(49,5 ц/га) клейковина миқдори юқори (39,6%) ва ИДК кўрсаткичи (49,9) истиқболли тизма сифатида танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Şemun Tayyar. Variation in grain yield and quality of Romanian bread wheat varieties compared to local varieties in northwestern Turkey //Romanian Biotechnological Letters, 2010.,Vol. 15, No. 2, – P. 5189- 5196.
2. Mannion A.M. Future trends in agriculture: the role of biotechnology.// Outlook on Agriculture, 1998, V.27, – P. 219- 224.
3. G. Branlard, M. Dardevet, R. Saccomano, F. Lagoutte, J. Gourdon, Genetic diversity of wheat storage proteins and bread wheat quality.//Euphytica, 2001, 119, – P. 59-67.
4. Marinciu C., Saulescu N.N. Cultivar effects on the relationship between grain protein concentration and yield in winter wheat.// Romanian Agricultural Research, 25, 19-27 (2008).
5. Кондратенко Е.П., Егушова Е.А., Константинова О.Б. и др. Оценка урожайности, экологической стабильности и пластичности новых сортов озимой пшеницы в условиях лесостепной зоны кемеровской области//Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. <http://science-education.ru/ru/article/view>
6. Иваненко Н.А. Посевные качества семян озимой пшеницы и ржи в Тюменской области // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть 1).
7. Маматкулов И. Ш. и др. Роль флагового листа в засухоустойчивости сортов пшеницы //фундаментальная прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2021. – С. 138-144.

8. Маматкулов И. Ш., Умиров Н. Оценка коллекционных сортообразцов озимой пшеницы iwuyt-ir в условиях узбекистана //Современные вызовы и перспективы развития молодежной науки. – 2020. – С. 253-258.
9. Hossein Afshari, Mostafa Eftekhari, Miad Faraji, Abdol Ghaffar Ebadi and Abbas Ghanbarimalidareh, (2011). Studying the effect of 1000 grain weight on the sprouting of different species of Salvia L. grown in Iran Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(16), pp. 3 991-3993,
10. Karshiboev Khasan Xolbazarovich. High-yielding varieties and lines for breeding durum wheat // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. - Т. 11. - №. 9. - С. 532-537.
11. Karshiboev Kh. Kh., Siddikov R. E., Pokrovskaya M. N. Stability of total water content in leaves and temperature of coagulation of proteins in leaves of durum wheat varieties under rainfed conditions //Agrarnaya nauka. – 2018. – no. 11-12. - pp. 54-55.